

HYPERBOREA

REVISTA DE ENSAYO & CREACIÓN

<https://www.hyperborea-labtis.org/es/numero-7>

HYPERBOREA. REVISTA DE ENSAYO Y CREACIÓN 7 (2024)

§ Mare Sugenum

https://www.hyperborea-labtis.org/es/Mare_Sugenum

- Olivares Valencia, Amanda Leonor. «L'Évasion du sens. L'image en littérature et les limites du langage chez Maurice Blanchot.»
- Pic, Muriel. «Reverenciar el polvo. W. G. Sebald y el archivo.»
- Bergonce, Agustín Alejandro. «Navegando fuera de los mares literarios: un acercamiento al universo transmedia de *One Piece*.»
- Paolini, Daniela y Mario Rucavado Rojas. «Del Redentor al Demiurgo: Las ilustraciones de William Blake vistas a través de las *Meditaciones poéticas* de José Joaquín de Mora.»
- Silva, Guadalupe. «Políticas de la forma. Las Escuelas Nacionales de Arte de La Habana, entre la arquitectura, la literatura y el posmodernismo.»
- Briebea, Antonio. «Corolario mortuorio en la investigación de la imagen: El enfoque medial de Hans Belting.»
- Calabrese, Martín Ezequiel. «Los editores españoles y sus publicaciones del Quijote en Argentina durante el franquismo: la edición de EMECÉ, ilustrada por Salvador Dalí y Carlos Alonso (1957 y 1958).»

§ Kino

https://www.hyperborea-labtis.org/es/Kino_LabTIS

- Guzmán, Rubén. «Carl Mayer: una luz sensible.»
- Pécora, Paulo. «El uso del fotograma en el cine como suspensión de la ilusión de movimiento.»

§ Manet et Manebit

https://www.hyperborea-labtis.org/es/Manet_et_manebit

- Romero, Astrid. «Bajo el sombrero de Zequeira. Sobre tres poemas de Jorge Luis Arcos La Rosa.»
- Arcos La Rosa, Jorge Luis. «Noche de Reyes.»

§ 41° 9' S 71° 8' W

<https://www.hyperborea-labtis.org/es/41-9-S-71-8-W>

- Krutitskaya, Anastasia. «Semblanza de Olga Albértovna Svetlakova.»

- Svetlakova, Olga. «Rulfo en ruso: traducciones de Perla Natánovna Glázova medio siglo después.»

§ Afinidades electivas

https://www.hyperborea-labtis.org/es/Afinidades_electivas

- Punte, María José. «Con los ojos abiertos. Escrituras de lo visual en las escritoras sudamericanas.»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13916331>